

ARAB GAZETALARIDA RIVOJLANISH, TASHRIF VA MUZOKARALARGA OID XABARLARNING STILISTIK VA GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Rajaboyeva Gulnora Jamoliddin qizi

Oriental universiteti arab filologiyasi fakultetining 3-bosqich talabasi
+998919093508

Fayziyev Shamsuddin Sadriddinovich

Ilmiy rahbar:

Oriental universiteti Tillar-1 kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20119233>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ish arab gazetalarida rivojlanish, rasmiy tashriflar va diplomatik muzokaralarga oid xabarlarining stilistik va grammatik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlanadi. Unda arab matbuoti tilining rasmiy-diplomatik uslubi, leksik qo'llanmalari, takroriy terminlari hamda sarlavha qurilishidagi asosiy tendensiyalar tahlil qilinadi. Shuningdek, siyosiy yangiliklarda keng uchraydigan fe'l-fa'il tartibi, majhul fe'llar, masdar shakllari, izofa konstruksiyalari va murakkab bog'lovchi birliklar kabi grammatik vositalarning qo'llanish tamoyillari ochib beriladi. Tadqiqot davomida diplomatik nutqning obyektiv, neytral va rasmiy ohang yaratishdagi leksik-grammatik vositalari yoritiladi hamda arab OAVlaridagi axboriy matnlarning kompozitsion tuzilishi ham tahlil qilinadi. Mazkur ish arab tilidagi siyosiy matnlarning lingvostilistik xususiyatlarini anglash, ularni tahlil qilish va tarjima jarayonida to'g'ri tatbiq etish uchun ilmiy-amaliy asos yaratadi. Arab gazetalar siyosiy va ijtimoiy bilimni oshirosh, yangi tushunchalarni ommalashtirish, va yoshlarni siyosiy jarayonlarga jalb qilishda katta rol o'ynaydi, shu bois ular nafaqat axborot manba, balki siyosiy bilim va manba, balki siyosiy bilim va manbani rivojlantiruvchi muhim manba hisoblanadi.

Kalit so'zlar: arab matbuoti, rasmiy unvonlar, stilistik tahlil, jurnalistika uslubi, arab gazetalar, tizim matbuoti.

Abstract. This research focuses on the stylistic and grammatical features of news reports in Arab newspapers related to development, official visits, and diplomatic negotiations. The study analyzes the formal-diplomatic style of the Arabic press, its lexical features, frequently used diplomatic terminology, and the characteristic patterns found in headline construction. It also explores the functional use of linguistic elements commonly employed in political and diplomatic news, such as the verb-subject structure, passive verb forms, verbal nouns (masdars), idāfa constructions, and complex connectors. Furthermore, the research examines the linguistic tools that create an objective, neutral, and formal tone in diplomatic discourse, as well as the compositional structure of

informational texts in Arab mass media. This study provides a scientific and practical basis for understanding the linguostylistic features of political texts in Arabic and for effectively applying this knowledge in analysis and translation. Arab newspapers play an important role in increasing political and social awareness, popularizing new concepts, and engaging young people in political processes. Therefore, they are not only a source of information, but also a significant means of developing political knowledge and shaping political understanding.

Keywords: arab press, official titles, stylistic analysis, journalism style, arab newspapers, systematic press.

Arab gazetalarida siyosiy va diplomatik yangiliklar rivojlanish, rasmiy tashriflar va muzokaralarga oid voqealarni yoritishda muhim o‘rin tutadi. Bunday xabarlar nafaqat voqea haqida axborot beradi, balki siyosiy bilimni oshirish, yangi tushunchalarni ommalashtirish va yoshlarni siyosiy jarayonlarga jalb qilishda katta rol o‘ynaydi. Shu bois, arab gazetalarini nafaqat axborot manbai, balki siyosiy bilim va dunyoqarashni shakllantiruvchi vosita sifatida baholash mumkin. Arab gazetalaridagi siyosiy xabarlar rasmiy va diplomatik uslubda yoziladi. Matn hissiyotga boy bo‘lmaydi, u obyektiv va neytral ohangni saqlaydi. Quyida arab gazetalarida ko‘p uchratish mumkin bo‘lgan iboralarni taqdim qilaman: اسْتَقْبَلَ – “kutib oldi”, أَجْرَى مُبَايَعَاتٍ – “muzokara o‘tkazdi”, تَطْوِيرُ الْعَلَاقَاتِ – “munosabatlarni rivojlantirish”, تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ – “hamkorlikni mustahkamlash”.

Arab gazetalarida siyosiy va diplomatik xabarlar uchun maxsus terminlar ham mavjud. Masalan: التنمية الاقتصادية – “iqtisodiy rivojlanish”, التعاون الثنائي – “ikki tomonlama hamkorlik”, زيارة رسمية – “rasmiy tashrif”, مفاوضات – “muzokaralar”, العلاقات الثنائية – “ikki tomonlama aloqalar”, قضايا مشتركة – “umumiy masalalar”.

Arab gazetalarida rivojlanish, tashriflar va muzokaralarga oid xabarlar obyektiv, rasmiy va neytral ohangda yoziladi. Xabarlar hissiy boylikdan xoli bo‘lib, voqea faktlarini aniq va ixcham yetkazadi. Misol uchun: اسْتَقْبَلَ – “kutib oldi”, أَجْرَى مُبَايَعَاتٍ – “muzokara o‘tkazdi”, تَطْوِيرُ الْعَلَاقَاتِ – “munosabatlarni rivojlantirish”, تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ – “hamkorlikni mustahkamlash” va hokazo. Xabarlarda maxsus diplomatik va siyosiy terminlar ko‘p uchraydi. Bu terminlar matnga rasmiylik va xolislik beradi: التنمية الاقتصادية – “iqtisodiy rivojlanish”, التعاون الثنائي – “ikki tomonlama hamkorlik”, زيارة رسمية – “rasmiy tashrif”, مفاوضات – “muzokaralar”, العلاقات الثنائية – “ikki tomonlama aloqalar”, قضايا مشتركة – “umumiy masalalar”.

Ma‘lumki, sarlavhalar qisqa, aniq va fe‘l bilan boshlanadi. Masalan: الرئيس يبحث وزير الخارجية يقوم – “Prezident hamkorlik yo‘llarini muhokama qilmoqda”, سبل التعاون

بزيارة رسمية – “Tashqi ishlar vaziri rasmiy tashrifda”. Xabarlarda hissiyot bo‘lmaydi, voqea faktlariga urg‘u beriladi. Bu diplomatik nutqning asosiy xususiyatidir.

Rasmiy-diplomatik uslub nafaqat axborot yetkazadi, balki o‘quvchini siyosiy jarayonlar haqida xabardor qiladi, ularni siyosiy faoliyat va qaror qabul qilish jarayoniga qiziqtiradi.

Grammatik xususiyatlariga keladigan bo‘lsak, u bir necha qismga bo‘linadi:

Birinchisi fe‘l-foil tartibi. Odatda arab diplomatik matnlar fe‘l bilan boshlanadi. Masalan: عقد الوزيران – “Shoh delegatsiyani kutib oldi”; استقبال الملك الوفد – “Ikki vazir keng qamrovli muzokara o‘tkazdi”.

Ikkinchisi majhul fe‘llar – bunda shaxs e‘tibordan chetda qolishi, jarayon va voqea ustun turishi kerak bo‘lsa, majhul fe‘llar ishlatiladi. Masalan: تم توقيع الاتفاقية – “Bitim imzolandi”; أعلن عن مشاريع جديد – “Yangi loyihalar e‘lon qilindi”.

Uchinchisi, Masdarlar va izofa konstruktsiyalari. Masdarlarga misol keltiradigan bo‘lsak: تطوير – rivojlantirish, تعزيز – mustahkamlash, استئناف – qayta boshlash. Izofada esa: سبل تعزيز التعاون الاقتصادي – “iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash yo‘llari”; مجالات تطوير الاستثمارات المشتركة – “qo‘shma investitsiyalarni rivojlantirish sohalari”.

To‘rtinchisi, murakkab bog‘lovchilar. Ular xabarlarni mantiqan bog‘lash uchun ko‘p ishlatiladi. Masalan: كما – shuningdek, بالإضافة إلى ذلك – bundan tashqari, وفي هذا السياق – boshqa tomondan, من ناحية أخرى – shu munosabat bilan.

Va oxirgisi takroriy terminlar – bunda xabarlarda diplomatik va siyosiy terminlar muntazam takrorlanadi, bu matnga rasmiylik va ohang uyg‘unligini beradi.

Arab gazetalaridagi xabarlar o‘z mazmunini yoqotmasligi, shu jumladan insonlrga tez va ravon o‘qiladigan, sodda va tushunarli tilda yozilgan, tuzilishi tartibli, ma‘lum bir qolibga solingan bo‘lishi lozim. Ayniqsa, diplomatik xabarlar va shu bilan birga barcha arab gazetalaridagi xabarlar quyidagi tartibda yoziladi:

1. Kirish – voqea, joy va asosiy shaxslar haqida qisqacha ma‘lumot:

أجرى الرئيس أمس في العاصمة ... مباحثات رسمية

2. Asosiy qism – muzokara mavzulari, kelishuvlar, kelajak rejalar;

3. Yakuni – tomonlarning do‘stona munosabati, hamkorlikni davom ettirish istagi.

Arab gazetalarida siyosiy va diplomatik xabarlar nafaqat voqea haqida axborot berish bilan cheklanmaydi, balki ular siyosiy bilimni oshirish, yangi tushunchalarni ommalashtirish va yoshlarni siyosiy jarayonlarga jalb qilishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bois, arab matbuoti o‘z o‘quvchilariga

